

Postrzeganie rzeczywistości szkolnej w warunkach zdalnego nauczania w czasie trwania pandemii Covid-19

**Raport z badania przeprowadzonego
wśród uczniów szkół z dzielnicy Ochota
w Warszawie**

Elżbieta Gniazdowska

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
Warszawa, czerwiec 2021**

Wstęp

Po powrocie z nauczania zdalnego do nauki stacjonarnej wiosną roku 2021, wśród uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych z warszawskiej dzielnicy Ochota, drogą on-line zostały przeprowadzone badania ankietowe dotyczące postrzegania przez uczniów rzeczywistości szkolnej w warunkach zdalnego nauczania w czasie trwania pandemii Covid-19. Inspiracją do przeprowadzenia badań były materiały przedstawione przez p. Aleksandrę Rodzewicz w Ośrodku Kultury Francuskiej w ramach cyklu Akademickie spojrzenia: konwersatorium Actualité critique européenne (2021) na temat „Jak wejść do szkoły na nowo?”. Badania zostały przeprowadzone za zgodą Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 w Warszawie i dzięki uprzejmości dyrektorów szkół z dzielnicy Warszawa-Ochota.

W celu przeprowadzenia badań opracowano ankietę zawierającą dziesięć pytań. Kwestionariusz dla uczniów szkół ponadpodstawowych wzbogacono dodatkowym (jedenastym) pytaniem dotyczącym rodzaju szkoły (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa). Pytania udostępniono uczniom na platformie Microsoft Forms. Zadaniem uczniów było zaznaczenie odpowiedzi, które uważają dla siebie za najważniejsze. Większość pytań ankiety dawała możliwość jednokrotnego wyboru odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku kilku pytań umożliwiono wielokrotny wybór. Linki do opracowanych ankiet rozesłano drogą mailową do dyrektorów poszczególnych szkół z prośbą o przekazanie jej wychowawcom wymienionych klas i rozesłanie do swoich podopiecznych. Ankieta była aktywna przez ok. 10 dni.

Poniżej będą przedstawione efekty przeprowadzonych badań. Na kolejnych stronach będą prezentowane wykresy obrazujące rozkłady odpowiedzi na kolejne pytania uzyskane od uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. W każdym przypadku wyniki będą podane w liczbach bezwzględnych. Dla pytań, gdzie nie było możliwości wielokrotnego wyboru, w nawiasach zostaną także podane wyniki w procentach. Ponieważ dla pytań wielokrotnego wyboru wyniki procentowe nie sumowałyby się do stu procent, dlatego dla zapobieżenia potencjalnym błędnym interpretacjom, wyniki procentowe nie zostaną przedstawione na wykresie.

Wszystkie wykresy utworzone na platformie Microsoft Forms posiadają legendę. Za każdym razem, legenda zawiera wszystkie możliwe opcje, jakie mieli do wyboru uczniowie wypełniający ankietę. W przypadku, gdy treść jakiejś opcji zawierała zbyt dużo znaków i nie mogło się zmieścić w polu wykresu, oprogramowanie MS Forms przy tworzeniu wykresu skracało legendę, wpisując trzy kropki zamiast pominiętego fragmentu opcji. W takich sytuacja, dla ułatwienia czytania wyników ankiety, na odpowiedniej stronie, tuż po treści pytania ankietowego, została umieszczona pełna lista możliwych odpowiedzi na to pytanie.

Analiza wykresów pozwoli dostrzec różnice lub podobieństwa w odpowiedziach uczniów znajdujących się na różnych poziomach edukacji szkolnej. W dalszej kolejności w sposób uporządkowany (w punktach odnoszących się do poszczególnych pytań ankiety) zostaną przedstawione wnioski końcowe wynikające z wykresów.

Uczestnicy ankiety

	Szkoły podstawowe	Szkoły ponadpodstawowe	Ogółem
Liczba udzielonych odpowiedzi	231	408	639
Średni czas odpowiedzi na ankietę [min:sec]	05:25	03:41	04:19

Na rozesłane ankiety do uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych z dzielnicy Ochota ogółem odpowiedziało 639 respondentów. W szkołach podstawowych na pytania ankiety odpowiedziało 231 uczniów, zaś w szkołach ponadpodstawowych uzyskano odpowiedzi aż od 408 uczniów.

Zauważono, że średni czas wypełnienia ankiety dla uczniów szkół podstawowych wynosił 5,24 minuty, a dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych tylko 3,41 minuty. Z punktu widzenia pedagogicznego wyniki te są o tyle zrozumiałe, że wynikają z oczywistych różnic w osiągniętej dojrzałości.

Poza ogólną charakterystyką grupy badawczej, najważniejsze są odpowiedzi respondentów na poszczególne postawione w ankiecie pytania. Odpowiedzi te zostaną omówione w dalszych punktach niniejszego opracowania.

Płeć uczestników ankiety

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

W szkołach ponadpodstawowych na ogólną liczbę 408 uczestników ankiet, odpowiedzi uzyskano od 225 chłopców (55,15%) oraz od 183 dziewcząt (44,85%).

Z drugiej strony, na 231 uczniów ze szkół podstawowych, na pytania ankiety odpowiedziało 116 dziewcząt (50,22%) oraz 115 chłopców (49,78%).

Szkoła, do której uczęszczasz (dotyczy wyłącznie szkół ponadpodstawowych)

Jak wyżej zauważono, zasadniczy podział uczestników ankiety przebiegał pomiędzy uczniami szkół podstawowych, a uczniami szkół ponadpodstawowych.

W przypadku szkół ponadpodstawowych zachodził także podział na typ szkoły. Ten podział wyglądał następująco:

- Od uczniów liceów ogólnokształcących otrzymano 287 odpowiedzi (70,34%),
- Z techników uzyskano 120 odpowiedzi (29,41%).
- Ze szkoły branżowej tylko 1 uczeń (0,25%) odpowiedział na pytania zawarte w ankiecie.

Tutaj należy podkreślić, że w dalszej analizie będzie uwzględniany tylko zasadniczy podział na uczestników ankiety ze szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych. Z kolei, nie będzie uwzględniany głębszy podział uczestniczących w ankiecie uczniów na tych z liceów ogólnokształcących oraz z techników.

Jakich emocji doświadczałaś/doświadczałeś podczas nauki zdalnej?

Możliwe opcje do wyboru:

- Osamotnienie,
- Złość,
- Brak motywacji,
- Radość,
- Samostanowienie,
- Komfort psychiczny (niezależność, bezpieczeństwo)

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Pytanie „**Jakich emocji doświadczałaś/doświadczałeś podczas nauki zdalnej?**” było pytaniem wielokrotnego wyboru. Umożliwiało uczniom wskazanie różnych odczuć i emocji doświadczanych w trakcie nauki zdalnej. Główne wnioski wynikające z podanych odpowiedzi są następujące:

- Obie grupy badawcze najsilniej doświadczały braku motywacji do nauki. Braku motywacji doświadczało 65.37% uczniów w szkołach podstawowych i 67.40% w szkołach ponadpodstawowych. Jeżeli ten stan emocji jest incydentalny, to nie ma powodu do niepokoju. W przeciwnym przypadku powinno to budzić niepokój u osób dorosłych odpowiedzialnych za młodzież.
- Około połowa uczniów wskazywała, że w czasie nauki zdalnej doświadczała komfortu psychicznego. W szkołach podstawowych było to 46,32% uczniów, zaś w szkołach ponadpodstawowych 51,23% uczniów.
- Następnym ujawnianym odczuciem było osamotnienie. To odczucie w stosunku do poprzedniego było ujawniane nieco rzadziej (w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odpowiednio 43.29% i 41.18%).

Kto Ciebie wspierał podczas nauczania zdalnego?

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Pytanie „**Kto Ciebie wspierał podczas nauczania zdalnego?**” było także pytaniem wielokrotnego wyboru. Ankietowani z obu poziomów nauczania wskazywali, że w czasie trwania nauki zdalnej najbardziej wspierającymi osobami byli ich rodzice i rówieśnicy. Przy czym dla uczniów szkół podstawowych to rodzice przeważali nad rówieśnikami (rodzice 60,61%, a rówieśnicy 52,38%). Tymczasem dla uczniów szkół ponadpodstawowych bardziej znaczące wsparcie dawali rówieśnicy przed rodzicami (rówieśnicy 70,59%, rodzice 55,15%).

Uważasz, że dorośli rozumieją problemy uczniów związane z nauczaniem zdalnym?

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Kolejne pytanie brzmiało: „**Uważasz, że dorośli rozumieją problemy uczniów związane z nauczaniem zdalnym?**”. Patrząc na wykresy obrazujące rozkład odpowiedzi na pytanie, można powiedzieć, że wśród uczniów dominuje przekonanie, że dorośli nie rozumieją problemów związanych ze zdalnym nauczaniem. Stanowisko to podziela niemal 53% uczniów szkół podstawowych i blisko 57% uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miałaś/miałeś możliwość indywidualnej rozmowy zdalnej z wychowawcą o swoich emocjach?

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Kolejne pytanie miało postać: „**Miałaś/miałeś możliwość indywidualnej rozmowy zdalnej z wychowawcą o swoich emocjach?**”. W odpowiedzi na to pytanie uczniowie wskazywali, że nie mieli możliwości indywidualnej rozmowy zdalnej z wychowawcą o swoich emocjach. Ten problem w większym stopniu odczuwali uczniowie szkół podstawowych (63,64%) niż uczniowie szkół ponadpodstawowych (55,64%). Brak indywidualnych relacji nauczyciel-uczeń jest niepokojący. Jeszcze większy niepokój budzi fakt, że problem bardziej dotyczy uczniów młodszych, którzy będąc bardziej bezbronnymi, w czasie pandemii Covid-19 zostali przez swoich wychowawców pozostawieni sami sobie.

Jak oceniasz swoje relacje z nauczycielami podczas nauki zdalnej?

Możliwe opcje do wyboru:

- Zmniejszył się dystans pomiędzy uczniem a nauczycielem,
- Pośredni kontakt nigdy nie zastąpi kontaktu realnego,
- Nauczyciele łatwiej dostępni są niż w szkole,
- Nauczyciele nie są dostępni

Szkoła podstawowa

Zmniejszył się dystans pomięd...	34 (14,72%)
Pośredni kontakt nigdy nie za...	112 (48,48%)
Nauczyciele łatwiej dostępni s...	43 (18,61%)
Nauczyciele nie są dostępni	42 (18,18%)

Szkoła ponadpodstawowa

Zmniejszył się dystans pomięd...	56 (13,73%)
Pośredni kontakt nigdy nie za...	203 (49,75%)
Nauczyciele łatwiej dostępni s...	94 (23,04%)
Nauczyciele nie są dostępni	55 (13,48%)

Na wykresach przedstawiających odpowiedzi na pytanie „**Jak oceniasz swoje relacje z nauczycielami podczas nauki zdalnej?**” można zauważyć, że dominującym wyborem uczniów jest stwierdzenie, iż pośredni kontakt z nauczycielem nigdy nie zastąpi kontaktu realnego (48,48% wśród uczniów szkół podstawowych i 49,75% wśród uczniów szkół ponadpodstawowych).

Czy chcesz, aby nauka odbywała się tylko w szkole?

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Z analizy odpowiedzi na pytanie „**Czy chcesz, aby nauka odbywała się tylko w szkole?**” można wywnioskować, że uczniowie z obu poziomów kształcenia nie mają sprecyzowanych poglądów co do dalszej edukacji:

- Wśród uczniów szkół podstawowych odpowiedzi rozkładają się prawie równomiernie. Pomijając osoby niezdecydowane (32,47%), liczba osób, które chcą nauki w szkole (30,74%) oraz liczba tych, którzy jej nie chcą (36,80%) są do siebie zbliżone.
- W szkołach ponadpodstawowych niezdecydowanych jest nieco mniej (23,28%). Wśród zdecydowanych przewagę mają przeciwnicy nauki stacjonarnej (46,81%) nad jej zwolennikami (29,90%).

Co czułaś/czujesz myśląc o powrocie do nauki stacjonarnej?

Możliwe opcje do wyboru:

- Radość z powrotu do klasy,
- Lęk przed nauczycielami,
- Złość na istniejącą sytuację,
- Satisfakcję ze spotkania z rówieśnikami,
- Bezpieczeństwo (komfort psychiczny)

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Pytanie „**Co czułaś/czujesz myśląc o powrocie do nauki stacjonarnej?**” również było pytaniem wielokrotnego wyboru. Główne wnioski wynikające z podanych odpowiedzi są następujące:

- Niepokojącym jest wniosek, że uczniowie boją się swoich nauczycieli. Ponad połowa z nich na myśl o powrocie do nauki stacjonarnej odczuwa lęk przed nauczycielami. W szkole podstawowej taką deklarację złożyło 65,80%, zaś w szkołach ponadpodstawowych 62,50%.
- Satisfakcję ze spotkania z rówieśnikami w szkole podstawowej deklaruje 44,59% uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych takich uczniów jest 53,43%.
- W związku z przewidywanym powrotem do szkół część młodzieży odczuwa ambiwalentne uczucia złości z powodu sytuacji w jakiej się znajduje oraz radości z powrotu do klasy. Złość w szkołach podstawowych odczuwa 31,17% uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych 45,34% uczniów.

Czego oczekiwałaś/oczekiwałeś po powrocie do nauki stacjonarnej?

Możliwe opcje do wyboru:

- Pomocy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości,
- Ponownego przerobienia trudnych tematów,
- Odsunięcia w czasie sprawdzianów i klasówek,
- Możliwości udziału w zajęciach integrujących rówieśników

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Pytanie „**Czego oczekiwałaś/oczekiwałeś po powrocie do nauki stacjonarnej?**” jest ostatnim pytaniem wielokrotnego wyboru. Z uzyskanych odpowiedzi nasuwają się następujące wnioski:

- Uczniowie ze wszystkich szkół po powrocie do nauki stacjonarnej od swoich nauczycieli oczekują w pierwszej kolejności odsunięcia w czasie sprawdzianów i klasówek. Takich uczniów jest ponad 70% (71.43% w szkołach podstawowych oraz 72.55% w ponadpodstawowych).
- Na drugim miejscu preferencje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych są różne:
 - Uczniowie szkół podstawowych wybierają możliwość ponownego przerobienia trudnych tematów (54.55%).
 - Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych preferują możliwość udziału w zajęciach integrujących (52.94%). Ten wybór młodzieży jest o tyle zrozumiały, że rozpoczynając swój następny, nowy etap edukacji szkolnej, nie mieli możliwości realnych relacji interpersonalnych i kontaktowania się ze sobą w szkolnej ławie. Ich dotychczasowa znajomość ograniczała się wyłącznie do komunikowania się przez Internet.
- Również trzecie wybory uczniów na obydwu poziomach kształcenia są różne:
 - Uczniowie szkół podstawowych chcieliby uzyskać pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości (43.72%).
 - Uczniowie szkół ponadpodstawowych chcieliby ponownego przerobienia trudnych tematów (44.61%).

Czy zdarzało Ci się odczuwać satysfakcję z tego, że umiesz radzić sobie w warunkach istniejącej pandemii?

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

Ostatnie pytanie ankiety brzmi: „**Czy zdarzało Ci się odczuwać satysfakcję z tego, że umiesz radzić sobie w warunkach istniejącej pandemii?**”. W odpowiedzi na to pytanie badani uczniowie z klas siódmych szkół podstawowych i klas drugich szkół ponadpodstawowych zadeklarowali, że podczas istniejącej pandemii Covid-19 i zdalnego nauczania niektórym z nich rzadziej lub częściej udawało się odczuwać satysfakcję z tego, że potrafią radzić sobie w takich warunkach. Tylko 30,74% uczniów ze szkół podstawowych i 21,81% uczniów ze szkół ponadpodstawowych wskazało brak satysfakcji z radzenia sobie w trudnych warunkach.

Uwaga końcowa

Zamysłem niniejszego opracowania było przedstawić te wnioski z przeprowadzonego badania, które w przyszłości mogłyby pomóc ustrzec się przed błędami wychowawczymi. Przypuszcza się, że przedstawione wyniki będą mogły posłużyć pedagogom (nauczycielom i wychowawcom) do skorygowania własnej pracy z podopiecznymi i odważnego odpowiadania na oczekiwania uczniów.

Podziękowanie

Autorka chce wyrazić swoje podziękowanie osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia niniejszego badania. Przede wszystkim dziękuję Pani Dyrektor Magdalenie Łabuś-Brzezińskiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 w Warszawie za zgodę na przeprowadzenie badań. Wyrażam także swoje podziękowanie dla dyrektorów szkół z dzielnicy Warszawa-Ochota za rozesłanie linku do ankiety do uczniów z podległych im szkół.